

Муассасаларида Таълим-Тарбия Жараёнларида Интерфаол Методлардан Фойдаланишни Хозирги Кундаги Ҳолати” Spanish Journal of Innovation and Integrity 5 (2022): 330-333.

7. Adizova, Nodira, and Uktamova Mohinur. “INTERFAOL MASHQLAR ASOSIDA BOSHLANG’ICH SINIF O’QUVCHILARIDA IJTIMOY KO’NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH” E Conference Zone. 2023.

8. Baxtiyorovna, Adizova Nodira, and Jamolova Lubat Ilhomovna. "FAOL TA'LIM ASOSIDA DARSLARN TASHKIL QILISH-TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILISIFATIDA." PEDAGOGS jurnali 1.1 (2022): 52-53.

9. Bakhtiyorovna, Adizova Nodira, and Jamolova Lubat Ilhomovna. "BASIC PRINCIPLE OF PERSONALIZED EDUCATIONAL TECHNOLOGY". BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI 2.10 (2022): 296-298.

10. Адизова, Нодира Бахтиёрвна. "ЭТИМОЛОГИЯ НЕКОТОРЫХ ТОПОНИМОВ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ." BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI 2.1 (2022): 513-516.

11. Adizova, Nodira. "BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AX OROT NOMASI." Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali 2.2 (2022).

12. Adizova, Nodira. "BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AXBOROT NOMASI." Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali 2.2 (2022).

13. Адизова, Нодира Бахтиёрвна. "АТОҚЛИ ОТЛАРДА ЯСАЛИШИНИНГ БИР УСУЛИ." Scientific progress 2.7 (2021): 1003-1009.

14. Bakhtiyorovna, A. N., and A. N. Bakhtiyorovna. "The role of oikonyms in microtoponymis of Bukhara district." Middle European Scientific Bulletin 4 (2020): 41-43.

15. Baxtiyorovna, Adizova Nodira. “Boshlang’ich Sinf Ona Tili va o’qish Savodxonligi darslari samaradorligini ta’minlovchi integratsion yondashuv metodikasi.” Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences. 2023.

BOSHLANG’ICH SINIF O’QUVCHILARINING DARS MASHG’ULOTLARI JARAYONIDA MA’NAVIY – AXLOQIY SIFATLARINI TARBİYALASHDA INTEGRATSIYALASHGAN DARSLARDAN FOYDALANISH

O.J., Xolmuminova

TerDU katta o’qituvchisi, PhD M.Sattorova, TerDU 2-kurs magistranti

***Annotatsiya:** Maqolada Boshlang’ich sinf o’quvchilarining dars mashg’ulotlari jarayonida ma’naviy - ahloqiy sifatlarini tarbiyalash madaniyatini fanlararo shakllantirishda mustaqil ishlash, muammoli bayon etish, evristik (qisman-izlanish) kabi metodlardan samarali foyda beradi.*

***Kalit so’zlar:** ma’naviy - axloqiy sifatlarini ma’naviy - axloqiy sifatlarini kichik ma’ruza, suhbat, muammoli dars, multimedia ilovalari, ko’nikma, malaka va kompetensiyalarni shakllantirish.*

Bugungi kunda O’zbekistonda boshlang’ich sinf o’quvchilarining dars mashg’ulotlari jarayonida ma’naviy - axloqiy sifatlarini tarbiyalash ta’lim-tarbiya masalalari dolzarblik kasb etmoqda. Chunki boshlang’ich sinf o’quvchilarining dars mashg’ulotlari jarayonida ma’naviy-axloqiy sifatlarini tarbiyalashda milliy merosimizdan foydalanishda ta’lim va tarbiyaning roli kattadir. Respublikamizda 2020-yil 23-sentabrdagi yangi tahrirdagi “Ta’lim to’g’risida” gi qonunni qabul qilinganligi, maktab ta’lim tizimining ma’naviy - axloqiy tarbiyasida muhim ahamiyatga ega.

Natijada, mamlakatimizda boshlang’ich sinf o’quvchilarining dars mashg’ulotlari jarayonida ma’naviy - axloqiy sifatlarini tarbiyalashda milliy merosimizdan foydalanishda ta’lim va tarbiya hozirga qadar stixiyali ravishda amalga oshirilmoqda. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi “O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to’g’risi” dagi PF-5712-sonli farmoniga muvofiq o’quvchilarning tabiiy savodxonligini sifat jihatidan yangi bosqichga ko’tarish, ta’lim jarayoniga o’qitishning innovatsion shakl va usullarini joriy etish maqsadida

ta'lim sifatini baholashning milliy tizimini yaratish vazifalari belgilab berildi¹. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tabiiy fanlarni o'qishga rag'batlantirish, ularda olam haqida yaxlit tasavvur paydo qilishga yordam berishi bilan birga o'quvchi tabiiy fanlar, jumladan fizika va kimyo fanlari juda ham qiziq fanlar ekanini anglaydi va uni o'rganishga o'zida rag'bat sezadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga nabotot olamining sir-u sinoatlari borasida ilmiy-dunyoviy bilimlar berish, atrof-muhitni e'zozlash, uni boyitishga oid faoliyatni shakllantirish, o'quvchilarni davlatimizning tabiatini qo'riqlash uni asrab-avaylash bo'yicha olib borilayotgan ishlar o'qituvchilar, ota-onalar, jamoatchilik bilan o'zaro hamkorlikda izchil tarzda tarbiyaviy ishlar orqali amalga oshirib borishni talab etadi. Ma'naviy - axloqiy ta'lim va tarbiyaning vazifasi o'quvchida ilmiy kompetensiyalarni shakllantirish "Ijtimoiy gumanitar fanlar", "Tabiiy fanlar" va "Tabiatshunoslik" o'quv dasturi va uzviylashtirilgan DTS bilan me'yorlanganmuayyan bilim, ko'nikma, malakani o'zlashtirishni taqozo etadi. O'quv rejasiga muvofiq "Tabiatshunoslik" fanini ona tili va o'qish savodxonligi bilan bog'lash orqali ma'naviy - axloqiy bilimlar mazmuni kengaytirib, ilmiy-nazariy materiallar aniq faktlar bilan boyitildi².

Boshlang'ich sinfda fanlararo darslarni rejalashtirishda universal ta'lim faoliyati, atrof-dagi dunyoni baholash qobiliyati, sog'lom turmush tarzi, atrof-muhit xavfsizligini barqarorlashtirishga yo'naltirilgan vazifalar, ma'naviy - axloqiy ta'lim va tarbiya madaniyatni shakllantirish muhim. Dars – ta'lim tashkil etishning asosiy shakli. Darsda har bir o'quvchining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olinadi, barcha o'quvchilarning sinfda o'rganiladigan fan asoslarini o'zlashtirishlari, ularning bilim qobiliyatlari va ma'naviy-axloqiy fazilatlarini tarbiyalash va rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratiladi.

Innovatsion ta'lim va bilimlarni umumta'lim fanlari mazmuniga singdirilishi taqozosi tufayli fanlar integratsiyasida ham ushbu jihat o'ziga xos yondashishni talab etadi. Tabiatshunoslik fanida bu yondashuv atrof-muhit, olam va odam, umuman, borliqni qamrab olgan holda birmuncha to'liq ma'lumotlarni o'z ichiga qamrab oladi. Ona tili, matematika, o'qish, tasviriy san'at va musiqa fanlari mazmuniga bevosita tabiatga daxldorlikni singdirish, keltirilgan badiiy asar namunalariidagi tabiat tasviri va undagi go'zallikni his ettira olish, asar qahramonlarining milliy qadriyatlarimizni e'zozlash ruhidagi holatlarga e'tibor qaratish lozim bo'ladi.

Shuningdek, boshqa fanlar mazmuniga ham ushbu tushunchalar mohiyatini singdirib borish irodasi kuchli hamda ruhan sog'lom fikrlovchi barkamol shaxsni voyaga yetkazishdek mas'uliyatli vazifani ado etishga yordam beradi. O'quv jarayonida fanlararo integratsiyalashgan kurslardan: yangi bilimlarni shakllantirishda kichik ma'ruza, suhbat, muammoli dars, multimedia ilovalari, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarni shakllantirishda o'quv-sayohati, ijodiy izlanish, kompozitsiya, bilimlarni amaliyotda qo'llashda bahs-munozara, tarixiy-ma'naviy qadriyatlarimizni tomosha qilish kabi noan'anaviy dars turlari tashkil etildi mazkur jarayonda o'z ifodasini topadi. Fanlararo integratsiyalashgan sinflar bir-birini to'ldiradigan turli xil ta'lim yo'nalishlaridagi bilimlarning teng asosda kombinatsiyasi sifatida aniqlanadi. Ya'ni, kombinatsiya (rasm chizilgandan so'ng, ochiq havoda o'yin o'ynash yoki sayr qilish); majmual darslar vazifalarni turli xil faoliyat turlari orqali ular o'rtasidagi assotsiativ aloqalar orqali amalga oshiriladi. Bunda faoliyatning bir turi ustunlik qiladi, ikkinchisi esa uni to'ldiradi, hissiy kayfiyatni yaratadi; fanlararo integratsiyalashgan darslar turli xil ta'lim yo'nalishlari bo'yicha bilimlarni teng asosda birlashtiradi, bir-birini to'ldiradi (musiqa, adabiyot, rasm asarlari orqali "kayfiyat" kabi tushunchani hisobga olinadi.

¹Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29 апрелдаги “Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисидаги ПФ- 5712 - сонли Фармони. (lex.uz)

²Uzviylashtirilgan Davlat ta'lim standarti va o'quv dasturi. (Onatili. O'qish. Matematika. Atrofimizdagi olam. Tabiatshunoslik (1-4-sinflar)) – Тошкент .:RTM . 2010. -144 b.

Ta'kidlash joizki, integratsiyalashgan darsni o'tkazish metodikasi oddiy darsni o'tkazish metodikasidan farq qiladi. Fanlararo ma'naviy - axloqiy mazmundagi darslar o'quvchilarning o'quv-bilish faoliyati hamda o'qituvchining pedagogik faoliyati bilan uyg'un tashkil etilgandagina o'qitish maqsadlariga erishiladi³. O'zga xususiyat kashf etuvchi bu turdagi darslar mazmun jihatidan serqirra, jozibali, nihoyatda qiziqarli va ta'sirchan bo'lib, sinfda ijobiy ruhiy va raqobat muhitning yaratilishi bilan boshqa dars shakllaridan ajralib turadi. Fanlararo ma'naviy-axloqiy mazmundagi darslar qiziqish darajasining ortishi, o'quvchida idrok va tasavvurlarining kengayib borishi, kreativlik, kommunikativlik, shaxsiy fazilatlarini namoyon qilish imkoniyatlarining ustunligi, mushohada yuritish hamda oqilona to'g'ri qaror qabul qilish imkonini yuzaga keltiradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida dars mashg'ulotlari jarayonida ma'naviy - axloqiy sifatlarini tarbiyalash madaniyatini fanlararo takomillashtirishga yo'naltirilgan tizimli ishlarni tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi. "Tabiatshunoslik" va "Tarbiya" fani asoslarini puxta va mustahkam o'zlashtirilishi o'quvchilarda ma'naviy-axloqiy sifatlarini tarbiyalash madaniyatini hamda bilishga oid ko'nikma, malaka va kompetensiyalar shakllantiriladi. O'quvchilarda sog'lom turmush tarziga rioya qilish va mustaqillik ko'nikmalarini rivojlantirish muhim.

Tajriba-sinov jarayonida fanlararo integrativ darslarni tashkil etishda turlicha emas ta'lim berish maqsadiga mos keladigan, eng yaxshi natijalarga erishishning yuqori ishonchliligini ta'minlay oladigan o'quvchilar o'quv materialini o'zlashtirishda sodda, oson va natija beradigan metodlar tanlandi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining dars mashg'ulotlari jarayonida ma'naviy-axloqiy sifatlarini tarbiyalash madaniyatini fanlararo shakllantirishda mustaqil ishlash, muammoli bayon etish, evristik (qisman-izlanish) kabi metodlardan samarali foyda beradi. Bugungi kunda boshlang'ich ta'lim tizimida ushbu metodlar tajriba-sinov natijalari fanlararo integratsiyalashgan sinflarni tashkil etish samaradorligi darajasi yuqoriligini ko'rsatib turibdi. Fanlararo bog'langan o'quvchilarning fan bo'yicha bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarni egallashi, ularning ilmiy dunyoqarashini kengaytirish, intellektual rivojlanishi, shaxsini kamol toptirish, ma'naviy - axloqiy tafakkurini rivojlantirish orqali atrof- muhitga ongli munosabatini shakllantirishga xizmat qiladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida dars mashg'ulotlari jarayonida ma'naviy - axloqiy sifatlarini tarbiyalash madaniyatini fanlararo shakllantirishda zamonaviy yondashuvlarni muvaffaqiyatli qo'llashda boshlang'ich sinf o'qituvchilari maxsus metodik bilim va ko'nikmalarni egallashlari, pedagogik amaliyotda zarurbo'ladigan metodik tayyorgarlikka ega bo'lishi ko'rsatilgan.

Xususan, tadqiqot ishida **kulturologik (madaniy) yondashuv** asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy - axloqiy sifatlarini tarbiyalash madaniyati fanlararo tarbiyalashga, intellektual, madaniy, nafosat va axloqiy salohiyatini ochishga qaratilgan. **Aksiologik yondashuv** ijtimoiy hayot va atrof-muhitni muhofaza qilishda har bir o'quvchida ma'naviy-axloqiy sifatlarini tarbiyalash madaniyatini shakllantirish naqadar muhim ahamiyat kasb etishi, shuningdek, ta'lim va tarbiya jarayonida o'quvchining hayotiy tajribasini hisobga olishga qaratilgan. **Situatsion (muammoli) yondashuv** o'quv mashg'ulotlarini tashkil etish jarayonida pedagogik vaziyatlarni yaratish, uni hal qilish jarayonida o'quvchi nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni, asosiy hayotiy kompetensiyalarni egallashiga imkon beradi. **Faoliyatga asoslangan yondashuv tajriba-sinov jarayonida tashkil etilgan** dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarda yuzaga kelgan o'qitish muammolarini tahlil qilish va bartaraf etishga yo'naltiriladi.

Izlanishlar davomida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy - axloqiy sifatlarini tarbiyalash madaniyatini shakllantirish jarayonida kulturologik (madaniy), aksiologik, situatsion (muammoli), faoliyatga asoslangan zamonaviy uslubiy yondashuvlarni qo'llash mumkin bo'lgan fanlararo mavzular, tarqatma materiallar mazmuni ma'lum qilinadi.

³Норбўтаев.Х.Б. Мактаб ўқувчиларида экологик тафаккурни табиий фанлараро синхрон ва асинхрон алоқадорликда ривожлантириш методикаси (биология, кимё, физика ўқув фанлари мисолида). Педагогика фанлари бўйича фан доктори (DSc) диссертацияси Автореферати - Термиз. 2021. - 20 б.

O'quvchilarda ma'naviy-axloqiy sifatleri nuqtayi nazaridan o'quv faoliyatiga yuqori darajada qiziqishni shakllantirish, o'quv topshiriqlarini mustaqil bajarish ko'nikma, malaka va kompetensiyalar rivojlantiriladi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. // Toshkent: "O'zbekiston", 2021.- 65 b.
2. O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi "Ta'lim to'g'risida" gi qonuni. O'RQ-637-son 23. 09. 2020. Ta'lim to'g'risida (lex.uz)
- 3 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son farmoni. PF-4947- son 07.02.2017. (lex.uz).
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 6 noyabrdagi «O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF-6108- son farmoni. PF-6108-son 06.11.2020. (lex.uz).
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi PF-5712-sonli Farmoni. PF-5712-son 29.04.2019. (lex.uz).
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 26.02.2021 yildagi O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi huzuridagi Respublika ta'lim markazi faoliyatini yanada takomillashtirish choratadbirlari to'g'risidagi 108-son qarori. 108-son 26.02.2021. (lex.uz).
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2017 yil 19 sentyabrdagi BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasidagi nutqi. https://tma.uz/wp-content/uploads/2017/09/sh-mirziyoev-manaviyatsoati.pdf//_108-son_26.02.2021. (lex.uz) .
8. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. 1- jild. Toshkent: "O'zbekiston", 2017. 570 – b.
9. Mirziyoyev Sh.M. Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari. 4-jild. –Toshkent: "O'zbekiston". – B. 387.
10. Umumiy o'rta ta'limning DTS va o'quv dasturi. - Toshkent.: 2017. -74 b.
11. Uzviylashtirilgan Davlat ta'lim standarti va o'quv dasturi. (Ona tili. O'qish. Matematika. Atrofimizdagi olam. Tabiatshunoslik (1-4-sinflar)) - Toshkent.: RTM. 2010. - 144 b.
- 11.Adizova Nigora Bakhtiyorovna. The Arrival of Great, Child and Khan Images in Interesting. European journal of life safety and stability (ejlss). Wwww.ejlss.indexedresearch.org Volume 14, 2022 |
- 12.Nigora Adizova Baxtiyorovna. 3-4-sinf ona tili darslarida qo'llanadigan tayanch kompetensiyalar. Journal of Advanced Research and Stability. Volume: 02 Issue: 01 | 2022
13. Baxtiyorovna, Adizova Nodira. "Boshlang 'Ich Sinf Ona Tili Va O 'Qish Savodxonligi Darslari Samaradorligini Ta'minlovchi Integratsion Yondashuv Metodikasi." *Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences*. 2023.
- 14.Adizova, Nodira. "BOSHLANG 'ICH SINF ONA TILI DARSLARIDA O 'QUVCHILAR NUTQINI O 'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AX OROT NOMASI." *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali* 2.2 (2022).
- 15.Bakhtiyorovna, A. N., and A. N. Bakhtiyorovna. "The role of oikonyms in microtoponymis of Bukhara district." *Middle European Scientific Bulletin* 4 (2020): 41-43.
- 16.Amonov U. S., Saparova S. R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 6. – C. 403-407.
- 17.Amonov U. S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAU F FITRAT //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 10. – C. 9-12.
- 18.1.Jumayev R. SADRIDDIN AYNIIY ASARLARIDA AGORONIMLARNING LEKSIK TAHLILI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. –№. 27.
- 19.2.Jumayev R. SADRIDDIN AYNIIY ASARLARIDA TOPONIMLARDAN STILISTIK MAQSADLARDA FOYDALANISH //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. – No. 27.
20. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙ АСАРЛАРИДАГИ АДАБИЙ (БАДИИЙ) ТОПОНИМЛАР //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. –№. 27.
- 21.Jumayev R. Sadridin Ayniy asarlaridagi joy nomlarining tahlili //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2022. –Т.23. –№. 23

BOSHLANG'ICH SINIF YOSHIDAGI BOLALAR NUTQINI O'STIRISHDA ONTOGENEZ-PSIXOLINGVISTIKANING AHAMIYATI

Xaitov Xamza Axmadovich

BuxDPI, f.f.f.d(PhD), dotsent.

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf yoshidagi bolalar nutqini o'stirishda psixologiya, ontologiya, lingvistika, logopediya sohalarining ahamiyatli jihatlari ilmiy-nazariy tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Bolalar nutqi, tilshunoslar, psixologlar, logopedlar, maktab, ona tili, nutq, ontolingvistika, yoshlar tilshunosligi, logogenez nazariyasi, psixolingvistika va hokazo.

Mamlakatimizda keyingi yillarda kommunikativ kompetensiyaning ontogenetik rivojlanishi muammosiga gumanitar fanlar olimlarining qiziqishlari tobora ortib bormoqda. Bolalar nutqi fanini belgilash uchun turli xil atamalar, jumladan: bolalar nutqi psixologiyasi va bolalar tilshunosligi, nutq, ontolingvistika, yoshlar tilshunosligi va logogenez nazariyasi, psixolingvistika kabi terminlar qo'llanilmoqda. Biroq, hozirgi rivojlanish bosqichida ontogenez fani- bola nutqiy faoliyati hali ham mukammal o'rganilmagan tadqiqotlar sifatida namoyon bo'ladi. Psixolingvistika fanining vazifalari, usullari va tadqiqot materiali bo'yicha o'zaro dunyo mamlakatlarida turli ilmiy-nazariy fikrlar bildirilgan. Bu, asosan, bolalar nutqini olimlar tomonidan o'rganilishi, turli ilmiy sohalariga tegishli bo'lgan, ba'zan esa turli fanlar doirasida kechuvchi alohida yo'nalish hisoblanadi. An'anaga ko'ra, bolalar nutqi tilshunoslar, psixologlar, logopedlar va maktabda ona tilini o'qitishga ixtisoslashgan o'qituvchilarning tadqiqot ob'ekti hisoblanadi. Bolalar nutqi fanining rivojlanishidagi ana shunday kuchli rag'bat til fanining so'nggi yigirma yil ichida mamlakatimizda boshidan kechirgan "antropotsentrik portlash" i, tom ma'noda keskin taraqqiyoti bo'ldi. Antropotsentrik tilshunoslik (neolingvistika) lingvistik shaxsni, maktabgacha va boshlang'ich sinf yoshidagi bolalarning muloqot qobiliyatlarini tadqiq qilishga qaratilgan. Bugungi kunga kelib, neolingvistika noan'anaviy kognitiv-kommunikativ tilshunoslikning turli sohalarini birlashtiradi: psixo-, pragma-, sotsiolingvistika, matn lingvistikasi, diskursiv lingvistika va boshqalar.⁴ Neolingvistlar asarlarida nutq ontogenezi juda tez-tez uchrab turuvchi trend mavzu yoki rolini bajaradigan o'quv materialiga aylandi. O'tgan yigirma yil ichida biz an'anaviy bo'lgan ilm-fanning yuzi tilshunoslik deb atalgan, ammo bugungi davrga kelib, bu soha sezilarli darajada o'zgardi. Ayni bu vaqtda lingvistik bilimlar hajmini oshiradigan muhim kashfiyotlar qilindi. Chegaralar konturlari o'zgartirildi, tilshunoslik, uning predmeti haqidagi g'oyalar, uning ichki bo'linmalarining buzilishi, butun eski va mustahkam binosining qayta tuzilishi vujudga keldi. Buning oqibati mamlakatimizda "yangi" tilshunoslikning (lingvistika nutq, psixo-, ijtimoiy-, pragma-, matn lingvistikasi va boshqalar), klassik ritorikaning tiklanishi va uning neo-ritorika negizida shakllanishi, gumanitar bilimlarning amaliy sohasi, nutq jarayoniga ta'sir qilish uchun mo'ljallangan⁵ ontogenez-psixolingvistika fani yuzaga keldi. Bola shaxsining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish bo'yicha muhim muammolarni o'rganish boshlandi. Natijada katta fandagi ilmiy makonni endi ontolingvistika egallab turibdi. Nutq ontogenezi, bolaning individual nutq ifodalash vositasiga aylanish jarayonini o'rganish alohida muhim soha hisoblanadi. Inson nutqining rivojlanish qonuniyatlarini bilish faqat nazariy jihatdangina emas, balki, milliy ahamiyatga ega. Har ota-ona, o'qituvchi, maktab o'qituvchisi, psixolog, nutq terapevti, murabbiy, oliy ta'lim o'qituvchisi, doktori va boshqalar bolaning nutqiy qobiliyatining shakllanishi qanday sodir bo'lishini odatda bilishi kerak. Bola, o'smir, yoshlar muloqot qilish uchun bu jarayon shakllanayotgan shaxsning intellektining rivojlanishi bilan qanday bog'liq?

⁴ Bondarevich A.A. »Bolalar nutqida morfonologik o'zgarishlar: Sankt-Peterburg, 2010. b-18-24.

⁵ Makaev E. A., Kubryakova E. S. Morfonologiya va uning birliklari holati to'g'risida tavsiflar // Tilning grammatik tuzilishining turli